

Л. О. Рубан, Е. І. Цибульська

УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. ЗА ПІДСУМКАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Стало вже доброю традицією в межах програми тижня кафедри економіки та права проводити конференцію молодих учених. У грудні 2021 року пройшла вже XV конференція «Управління як чинник економічної рівноваги». Основною метою проведення конференції стало обговорення актуальних питань управління бізнес-структурами за умов загострення соціально-економічних, політичних та інституційних протиріч розвитку економіки і суспільства, обміну знаннями й передовим досвідом, набуття молодими вченими навичок презентації та візуалізації результатів наукових досліджень. Уже другий рік поспіль робота конференції відбувалась у дистанційному режимі на платформі Zoom.

У роботі конференції взяли участь учні, студенти та аспіранти різних навчальних закладів: Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», Харківського національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківської національної академії Національної гвардії, Харківського торговельно-економічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

На конференції з постановчою доповіддю виступила к.е.н. доц. кафедри економіки та права Тимохова Г.Б., яка розповіла про тенденції розвитку бізнесу у 21 столітті в умовах цифрової економіки. Було зазначено, що цифрові трансформації та бізнес-моделі з орієнтацією на використання інформаційних технологій відкривають нові можливості для всіх галузей економіки. З доповідями виступили студенти Скачкова А., Калашник Д., Яковенко В., Гранкіна Я., Крилова С., які торкнулися різноманітних аспектів діяльності підприємства в сучасних умовах:

- 1) особливості роботи бізнесу за умов індустрії 5.0;
- 2) чинники конкурентоспроможності підприємства;
- 3) питання удосконалення виробничої структури підприємства;
- 4) різні аспекти управління збутовою діяльністю підприємства;

5) аналіз ринку споживання хліба та кондитерських виробів в Україні у період пандемії COVID-19.

Доповіді учасників викликали живу дискусію та обговорення. Увагу було приділено зростанню попиту на цифрові технології в сфері бізнесу та впливу світових практик та інструментів цифровізації на зростання конкурентоспроможності України. У ході дискусії, учасники конференції дійшли висновку, що як перспективи сталого розвитку бізнесу суб'єктам господарювання необхідно широко використовувати ІТ-технології, технології управління agile, які дають хороший результат в умовах VUCA-середовища.